

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махаммадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

NORBUTAYEV Umidbek Ibadulla o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya
akademiyasi tinglovchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052556>

PENSIYA TA'MINOTINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash nechog'lik zarur va dolzarbligi ko'rsatib o'tilgan. Xorijiy mamlakatlar pensiya tizimi tajribalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola ma'lumotlari asosida O'zbekistonda pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pensiya, xususiy pensiya fondi, moliyaviy barqarorlik, investitsiyalar, bosim koeffitsienti, qoplash koeffitsient, risklar.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показано, насколько необходимо и актуально обеспечение финансовой устойчивости пенсионного обеспечения. Представлен опыт пенсионной системы зарубежных стран и её особенности. На основе информации статьи разработаны научное предложение и практические рекомендации, направленные на обеспечение финансовой устойчивости пенсионного обеспечения в Узбекистане.

Ключевые слова: пенсия, частный пенсионный фонд, финансовая устойчивость, инвестиции, коэффициент давления, коэффициент покрытия, риски.

ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF PENSION PROVISION

ANNOTATION

This article shows how necessary and urgent it is to ensure the financial stability of pension provision. Experiences of the pension system of foreign countries, information about their specific features are provided. Based on the information of the article, a scientific proposal and practical recommendations aimed at ensuring the financial stability of pension provision in Uzbekistan have been developed.

Key words: pension, private pension fund, financial stability, investments, pressure coefficient, coverage coefficient, risks.

XXI asrga kelib pensiya ta'minoti tizimini isloh etish dunyoning barcha mamlakatlari oldida turgan dolzarb va muhim vazifalardan biriga aylandi. Pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning asosiy sababi - bu davlatning pensiyaga oid majburiyatlarini bajarish uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi hisoblanadi. Bu muammo aholining keksayib borishiga nisbatan kuchayib, ortib, murakkablashib boradi va mamlakatlarda vujudga kelgan iqtisodiy, ijtimoiy va demografik vaziyatlardan kelib chiqib alohida kasb etadi.

Mamlakatimiz pensiya tizimini chuqur qiyosiy tahlil qilish va pensiya ta'minotining modernizatsiyalashni nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tadqiq etish ijtimoiy siyosatni manzilliligini kuchaytirishning dolzarb, ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Davlat yalpi ichki mahsuloti ishlab chiqarilishi yetarlicha kamligi, ishsizlikning ko'p bo'lishi, byudjet to'lovlari va aholi daromadlarining kam bo'lishi pensiya tizimi faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir rivojlangan mamlakat uchun fuqarolari pensiyaga chiqqandan keyin ularga munosib turmush sifatini, hamda aholi jamg'armalarini imkon qadar kam qadrsizlanishi ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

O'tgan yillarda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining to'rtinchi yo'nalishining *"Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi"* [1] deb nomlanganligi va unda shu sohani rivojlantirish lozimligi haqida alohida e'tibor qaratilganligining o'zi ham bu sohaning dolzarbligini anglatadi.

Pensiya tushunchasiga, pensyaning moliyaviy barqarorligi, barqarorligini ta'minlash, uni isloh qilish, takomillashtirish haqida shu kungacha ko'plab xorij va mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tomonidan ko'plab ta'riflar, takliflar berilgan. Hozirgi paytda dunyo mamlakatlarida siyosatchilar ham pensiya ta'minotiga umuman ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga katta e'tibor berishmoqda. Chunki ayrim mamlakatlarning ayniqsa, yevropa mamlakatlari saylovchilarining sezilarli qismini keksa yoshdagi odamlar tashkil qilmoqda. Undan tashqari yosh aholining ham pensiya xususida iqtisodiy bilimi va qiziqishlari ancha yuqori.

Xorijlik iqtisodchi-olimlardan Jun Peng [2], Collin Campbell [3], Gemma Charlotte Tetlow [4] kabilar o'z ilmiy asarlarida pensiya va ijtimoiy sug'urta masalalari hamda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimini tadqiq qilishgan.

MDH mamlakatlari iqtisodchi-olimlaridan V.Roik [5], S.Orlov va A.Shemetov [6], L.V. Xit [7] ilmiy-tadqiqotlarida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimida ijtimoiy sug'urtaning ahamiyati va zarurligi, fuqarolar pensiya ta'minotidagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, nodavlat pensiya sug'urtasi tizimini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi-olimlardan A.Vaxabov, Sh.Rajabov, N.Majidov, D.Rustamov, D.Sholdarovlar o'z ilmiy-doktorlik ishlarida, hamda ilmiy kitoblarida, monografiyalarida, maqolalarida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan fuqarolar pensiya ta'minoti tizimi, undagi mavjud muammolar va ularning yechimlari, xususan, byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini oshirish, moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xususiy pensiya fondlarini tashkil qilish kabi ko'plab dolzarb masalalar bo'yicha o'zlarining muhim ilmiy xulosalari, takliflari va tavsiyalarini berishgan.

Hozirgi paytda pensiya ta'minoti tizimi eng muhim ijtimoiy himoya institutlaridan biri hisoblanadi. Uning samarali faoliyat yuritishi mamlakatimizning ijtimoiy farovonligi darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan mamlakatimizda istiqboldagi demografik va makroiqtisodiy holatining o'zgarishlarini inobatga olgan holda pensiya tizimini takomillashtirib borish, pensiya tizimining nodavlat shakllarini rivojlantirishga shart-sharoitlar yaratish, pensiya jamg'armasi mablag'laridan samarali foydalanish, maqsadga muvofiqdir.

O'zbekistonda ham pensiya islohotlari boshlangan bo'lib, asosiy masala pensiya miqdorlarini indeksatsiyalash, jumladan minimal pensiya miqdorlarini minimal iste'mol xarajatlariga tenglashtirish, pensiya hisoblash uchun hisobga olinadigan o'rtacha oylik ish haqi miqdorini oshirish orqali pensiya hisoblash mexanizmini takomillashtirish, ko'p darajali pensiya tizimiga o'tish hamda pensiya sohasini raqamlashtirishga qaratilmoqda.

Dunyoda o'rtacha umr ko'rish yoshining o'sib borayotganligi, o'rtacha pensiya yoshining yuqoriligiga qaramasdan pensiya yoshini oshirish masalasi islohotlarda zarur chora sifatida ko'rilmayapti. Pensiyalarni hisoblashda mehnat stajiga e'tibor qaratish va pensiya yoshini belgilash bo'yicha mamlakatga xos va mos bo'lgan xorij tajribalarini o'rganish va amalda qo'llash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Keling endi pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, uning daromadlarini oshirish, uning daromad manbaini faqat davlat byudjetiga yuklab qo'ymaslik nechog'lik zarur va dolzarbligiga diqqat qaratsak. Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash quyidagi bir necha sabablarga ko'ra muhim va dolzarbdir:

Aholining keksayishi (qarishi): Ko'pgina mamlakatlar keksa fuqarolar ulushi ortib borayotgan demografik o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda (Yevropa mamlakatlari, Sharqiy Osiyo mamlakatlari bunga yaqqol misol). Aholining yoshi oshgani sayin, pensiya oluvchi pensionerlar soni ortib bormoqda, bu esa pensiya jamg'armalariga ko'proq moddiy og'irlik yuklaydi. Pensiyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, soni yildan-yilga o'sib borayotgan keksa yoshli aholining pensiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy xavfsizlik: Pensiyalar ayniqsa, boshqa moliyaviy yordamga ega bo'lmagan pensionerlar uchun muhim ijtimoiy xavfsizlik tizimi bo'lib xizmat qiladi. Barqaror pensiya tizimi bo'lmasa, pensionerlar qashshoqlikka duch kelishi mumkin, bu esa o'z-o'zidan ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlikka olib keladi.

Ijtimoiy hayriya dasturlariga bo'lgan qaramlikning kamayishi: Yaxshi moliyalashtirilgan pensiya tizimi, davlat byudjetiga og'irlik tushiradigan ijtimoiy hayriya dasturlariga qaramlikni kamaytiradi va har xil ijtimoiy hayriya dasturlariga ehtiyoj kamayadi. Yaxshi moliyashtirilgan pensiya tizimi jismoniy shaxslarga o'z pensiyalarini jamg'arish imkonini beradi, hamda soliq to'lovchilar va davlat resurslari yukini yengillashtiradi.

Iqtisodiy ishonch: Barqaror pensiya tizimi iqtisodiy holatni rivojlantiradi va kuchaytiradi. Jismoniy shaxslar pensiya yoshiga yetganda o'z pensiyalarida yetarli, hamda ishonchli daromad manbai borligini bilganda, o'z mablag'larini investitsiya qilishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish ehtimoli ko'proq.

Ishchi o'rinlarining ishtiroki: Xavfsiz pensiya tizimi [8] pensiya yoshiga yetgan odamlarni tegishli yoshda nafaqaga chiqishga undashi mumkin, bu esa ishchi o'rnida yosh ishchilar uchun joy ochishi mumkin. Bu ishchi kuchi ishtiroki va ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Avlodlararo tenglik: Pensiyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash to'g'ridan to'g'ri avlodlararo tenglik masalasi ham demakdir. Bu hozirgi avlodning kelajak avlodlar zimmasiga pensiya ta'minoti tizimining noadekvativ moliyaviy oqibatlarini yuklashiga yo'l qo'ymaydi.

Uzoq muddatli rejalashtirish: Xavfsiz pensiya tizimi uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishga asoslangan bo'ladi. Bu shaxsiy moliyaviy xavfsizlikni oshishiga olib keladi va pensiyada moliyaviy inqirozlar ehtimolini kamaytiradi.

Iqtisodiy barqarorlik: Pensiya jamg'armalari ko'p rivojlangan davlatlarda moliyaviy bozorlarda muhim investorlardir. Ularning barqarorligi va uzoq muddatli investitsiya qilishi umumiy iqtisodiy barqarorlik va o'sishga hissa qo'shishi mumkin.

Pensiya tizimining moliyaviy holati barqarorligini baholashda qamrov koeffitsienti, bosim koeffitsienti, qoplash koeffitsienti kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Mazkur ko'rsatkichlar bir tomondan pensiya to'lovlari aholining moddiy ehtiyojlarini qondirish darajasini ifodalasa, boshqa tomondan pensiya tizimining moliyaviy holati haqida axborot beradi.

1-jadval

Pensiya ta'minoti tizimining moliyaviy barqarorligini baholovchi ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich nomi	Formulasi	Mazmuni
Qamrov koeffitsienti	$K(q)=A(s)/A(ya)$	Sug'urtalangan aholi ulushini hamda sug'urtaga tortilgan mehnat haqi daromadlari darajasini ko'rsatadigan ko'rsatkich (1 ga teng bo'lishi kerak)
Bosim koeffitsienti	$K(b)=I(a)/P(a)$	Pensiya ta'minoti tizimiga sug'urta badali to'lovchilar sonining pensiya oluvchilarga o'zaro nisbati (4/1)
Qoplash koeffitsienti	$K(qa)=O'PM/O'IHM$	Pensionerning pensiyasi miqdorining mehnat qilgan davrida olgan ish haqining nisbati tarzida aniqlanadi (0,4)

Bu yerda: $K(q)$ – qamrov koeffitsienti; $A(s)$ – mehnatga yaroqli aholining pensiya tizimida ishtirok etayotganlar soni; $A(ya)$ – mehnatga yaroqli aholi soni; $K(b)$ – bosim koeffitsienti; $I(a)$ – pensiya tizimida ishtirok etayotgan ishlovchi aholi soni; $P(a)$ – pensiya tizimidan ijtimoiy to'lovlar qabul qiluvchilar soni; $K(q)$ – qoplash koeffitsienti; $O'PM$ – o'rtacha pensiya miqdori; $O'IHM$ – o'rtacha ish haqi miqdori.

Pensiya tizimi tahlilida, uning amaldagi holatiga baho berishda pensiya ta'minotida aholining ishtiroki darajasi muhim ko'rsatkichdir. Bilamizki, aholining birdamlashgan pensiya tizimi barqaror bo'lishida unda ishtirok etuvchilar soni va darajasiga e'tibor qaratiladi, pensiya tizimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoyaning samaradorligini belgilash imkonini beradi. Mazkur koeffitsient nazariy jihatdan birga teng bo'lishi mumkin, lekin buni amalda iloji yo'q, sababi barcha mehnatga yaroqli aholini ish bilan 100 foiz ta'minlash amalda mumkin emasligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Shu nuqtai nazardan qamrov koeffitsienti qanchalik birga yaqin bo'lsa, pensiya tizimi shunchalik yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'ladi va yoki aksincha.

Xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi barqaror faoliyat yuritishi uchun pensiya ta'minoti tizimiga sug'urta badali to'lovchilar sonining pensiya oluvchilarga o'zaro nisbati 4:1 darajada bo'lishi ijobiy holat hisoblanadi. Ammo, mazkur ko'rsatkich jahonning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida ham iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan mamlakatlardagi kabi tavsiya etilganidan birmuncha yomonroqdir.

Bu ko'rsatkichning holatiga umumiy holda mehnatga layoqatli aholining pensiya ta'minotiga qamrab olinish darajasining pastligi, bu holat mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat yomonlashgan, ishsizlik darajasi ortgan, natijada pensiya tizimida qatnashuvchilar soni kamaygan holatlarda yuzaga keladi va bunday holatning uzoq muddat surunkali davom etishi pensiya tizimida inqirozlarni keltirib chiqaradi. Pensiya ta'minotiga qamrov darajasi yuqori bo'lgan rivojlangan mamlakatlarda esa pensionerlar salmog'ining yuqoriligi ta'sir ko'rsatadi. Ammo, unutmazlik kerakki, pensiya tizimiga uzoq yillar davomida aholining qamrab olinmasligi, mehnatga layoqatli aholining kattagina qismi pensiya tizimidan chetda qolishi oqibatida ma'lum davr o'tib faqat pensiya tizimida ishtirok etib pensiyaga chiqqanlar va tizimga badal to'lovchilar o'rtasidagi nisbat barqaror bo'lishi mumkin, bu holga yuqorida ko'rib o'tilgan qamrov koeffitsienti orqali baho beriladi.

Pensiya ta'minoti tizimining tashkil etilishida, birinchi navbatda, pensionerlarning moddiy ta'minotini yetarli darajada ta'minlay olish hisobga olinadi, ya'ni pensionerning pensiyasi uning kundalik ehtiyojlarini qondira olishi zarur va shart. Qoplash koeffitsienti pensionerning pensiyasi miqdorining mehnat qilgan davrida olgan ish haqining nisbati tarzida aniqlanadi. Umumiy makroiqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, mazkur ko'rsatkich o'rtacha pensiyaning o'rtacha oylik ish haqiga nisbati orqali aniqlanadi va 40 foizdan yuqori bo'lishi, ijobiy holat deb qaraladi.

Mamlakatimizda pensiya tizimini isloh qilish, xususan, xususiy pensiya fondlarini tashkil etishga ruxsat berish, pensiya fondlarini kapital bozorida ishtirokini ta'minlash O'zbekiston moliya tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, aholining o'rtacha umr ko'rish yoshi ortib borishi bilan "ishlab topding – to'la" (pay as you go) tamoyiliga asoslangan pensiya tizimida vujudga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklar davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh qilishni talab etadi.

Yosh bo'yicha pensiya oluvchilarning soni oshib borayotgan sharoitda hozirgi mavjud davlat pensiya ta'minoti tizimi iqtisodiy faol aholi qatlamiga pensiya to'lovlari yukining oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, xususiy pensiya fondlari kabi uzoq muddatli mablag'larga ega jamg'armalarning yo'qligi kapital bozorini rivojlantirishga imkon bermayapti.

Mazkur omillarni inobatga olib, mamlakatimizda pensiya tizimini isloh qilish, xususan, xususiy pensiya fondlarini tashkil etishga ruxsat berish, pensiya fondlarini kapital bozorida ishtirokini ta'minlash O'zbekiston moliya tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

№	Ko'rsatkichlar	Yillar							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	O'rtacha umr ko'rish davomiyligi (erkaklar)	73	73,5	74	74,5	75	75	75	75
2	O'rtacha umr ko'rish davomiyligi (ayollar)	78	78	78	78	78	78,5	79	79
3	60 yoshdan pensiyaga chiqqan erkaklar o'rtacha pensiya olish davomiyligi	17	17,5	17,5	18	18	18	18	18
4	55 yoshdan pensiyaga chiqqan ayollar o'rtacha pensiya olish davomiyligi	24	25	25	25	25	25	25	25

1-rasm. O'zbekiston aholisining o'rtacha umr korish davomiyligi va o'rtacha pensiya davomiyligi prognozi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilanishicha, Pensiya jamg'armasining moliyaviy mablag'lari ishlamaydigan va ishlaydigan pensionerlar uchun pensiyalar, keksa va mehnatga layoqatsizlar uchun nafaqalar to'lash, dafn uchun nafaqa va boshqa nafaqalar to'lashga yo'naltiriladi.

Pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligi uning daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi mutanosiblikdarajasi bilan belgilanadi. Davlat pensiya ta'minoti tizimini tashkil etishda xukumat imkon qadar iqtisodiyotga eng kam ta'sir etadigan va iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir o'tkazmasdan tashkil etishga harakat qiladi, ammo tangananing ikkinchi tomoni ham borki, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni moliyaviy ta'minlash pensiya fondlarini to'ldirish uchun davlat majburiy ijtimoiy to'lovlar va badallar to'lovini tashkil etadi. Davlat tomonidan tashkil etilgan pensiya fondlari ishlovchilarning va ish beruvchilarning badallari hisobiga shakllanadi. Zarurat tug'ilgan hollarda esa davlat pensiya fondlari davlat ijtimoiy transfertlari hisobidan moliyalashtirilishi ham mumkin.

Shubhasiz, pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha xalqaro tajribalar haqida batafsilroq ma'lumotga to'xtalib o'tishimiz zarur.

To'liq moliyalashtirilgan holda to'liq to'lanishi: Pensiya tizimlari to'liq moliyalashtirilishi mumkin, ya'ni bunda badallar kelajakdagi majburiyatlarni qoplash uchun investitsiya qilinadi yoki joriy badallar joriy pensiyalarni moliyalashtirgan holda qoplanishi mumkin. Ko'pgina mamlakatlar ikkalasining kombinatsiyasidan foydalanadilar.

Zaxira jamg'armalari: Norvegiya kabi ayrim mamlakatlar kelajakdagi pensiya majburiyatlarini qoplash uchun daromadlarning bir qismini ajratib, uni investitsiya qilish maqsadida Global Pensiya Fondi kabi suveren jamg'armalarni tashkil etgan. Ushbu mablag'lar diversifikatsiyalangan aktivlar portfeliga investitsiya qilinadi.

Aktuariy modellar: Aktuariylar pensiya tizimlarining uzoq muddatli barqarorligini baholash uchun matematik modellardan foydalanadilar. Ular umr ko'rish davomiyligi, tug'ilish darajasi, inflyatsiya va investitsiya daromadlari kabi omillarni hisobga oladi.

Pensiya islohotlari. Misollar: Ko'pgina mamlakatlar moliyaviy muammolarga yechim topish maqsadida pensiya islohotlarini amalga oshirdilar. Misol uchun, Shvetsiyada "Shartli belgilangan badal" tizimi joriy qilindi. Buyuk Britaniya esa pensiya qamrovini oshirish uchun avtomatik ro'yxatga olishdan foydalandi. Siyosatchilar moliyaviy barqarorlikni saqlash va nafaqaxo'rlarning yetarli daromadga ega bo'lishini ta'minlash o'rtasidagi muvozanatni saqlashlari kerak. Islohotlar ko'pincha badal stavkalari, pensiya yoshi va nafaqa miqdorlaridagi o'zgartirishlarni o'z ichiga oladi.

Risklarni boshqarish ham muhim amaliyot sanaladi. Misol uchun, Regulyatorlar pensiya jamg'armalaridan pensiya rejasi a'zolarining (ya'ni hozirgi va kelajak pensionerlarining) manfaatlarini himoya qilish uchun risklarni boshqarish amaliyotini amalga oshirishni talab qilishi mumkin.

Yangi Zelandiya va Avstraliya kabi mamlakatlar ish joyidagi pensiya rejalarida avtomatik ro'yxatga olishni muvaffaqiyatli amalga oshirib, pensiya jamg'armalarining ishtirokini oshirgan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarda ish beruvchi tashkilot tomonidan homiylik qilinadigan 401 (k) dasturlari shaxsiy pensiyaning keng tarqalgan shakli hisoblanadi. Birlashgan Qirollik kabi mamlakatlar jismoniy shaxslarni shaxsiy pensiya rejalariga yoki individual jamg'arma hisoblariga (ISA) ulush qo'shishlari uchun turli soliq imtiyozlarini beradi.

Uzoq muddatli investitsiya strategiyalari: Kanada kabi davlatlar pensiya majburiyatlarini bajarishga yordam beradigan barqaror, uzoq muddatli daromad olishni maqsad qilgan holda, infratuzilma loyihalariga pensiya aktivlarini kiritdilar. Pensiya jamg'armalari odatda risklarni kamaytirish, o'sish va barqarorlik o'rtasidagi muvozanatga erishish uchun o'z investitsiyalarini diversifikatsiya qiladi.

Ba'zi mamlakatlar, jumladan, Germaniya va Gollandiya, nafaqaxo'rlarning qashshoqlikka tushib qolishining oldini olish uchun minimal pensiya kafolatlarini taklif qiladi.

Jahon tajribasi ko'rsatishicha, dunyoda demografik vaziyatning o'zgarishi mamlakatlarning pensiya ta'minoti tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining qarishi tendentsiyasi pensiya tizimining moliyaviy barqarorligiga va aholi keksa qatlamining turmush farovonligi pasayishiga olib kelmoqda. Mazkur holat jahonning ko'plab mamlakatlarida «pensiya inqirozi» sodir bo'lishi ehtimolini kuchaytirmoqda. Shu sababli taraqqiy etgan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribalaridan kelib chiqib, O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda, har xil siyosiy tartibsizliklarni oldini olish maqsadida pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ko'p bosqichli ya'ni taqsimlanuvchi, jamg'arib boriladigan va xususiy pensiya tizimini joriy qilish zarur. Shu bilan birga minimal pensiya qiymatini bosqichma-bosqich iste'mol savatchasi (avvalo iste'mol savatchasi xarajatlar smetasini xalqaro standartlarga moslashtirgan holda, insof bilan ishlab chiqish zarur) xarajatlariga moslashtirib borish nur ustiga a'lo nur;

- aholining o'rtacha umr ko'rish davrining uzayib borishiga mutanosib ravishda pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirib borish lozim;

- xususiy pensiya fondlari faoliyatini tashkil qilish, u foydalanishi mumkin bo'lgan qonun loyihalarini ishlab chiqish, u o'z faoliyatini olib borishi uchun, investitsiya jarayonlarida to'siqlarsiz ishtirok etishi uchun unga kapital bozorida qatnashishini ta'minlash zarur.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “2017-2021-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF4947-sonli Farmoni.
2. Jun Peng. State and Local Pension Fund Management. – USA.: «Auerbach Publications», (2008) – 240 p.
3. Collin Campbell. Social Insurance in Figures 2018. Swedish Social Insurance Agency. – Stockholm, Sweden. 2018. – 70 p.
4. Gemma Charlotte Tetlow. Essays on the Economics of Retirement and Pensions. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of University College London. – England: Department of Economics University College London. 2015.
5. Роик В. Социальное страхование в меняющемся мире: каким будет выбор России? – СПб.: Питер, 2014.
6. Орлов С.Н., Шеметов А.П. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации. Монография. – Курган: «КГУ», 2013. – 106 с.
7. Хить Л.В. Комплексная оценка эффективности пенсионной системы как приоритетное направление социально-экономической политики России. // Ж. Теория и практика общественного развития. 2010.
8. Rajabov Sh.U. Pensiya tizimidagi tarkibiy o‘zgarishlarning asosiy yo‘nalishlari. Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TMI, 2021
9. Dynamic Social Security for Europe: A social model for recovery and growth // Social Policy Highlight. Geneva: International social security association, 2010

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz